

Produção de aparas de madeira em agroflorestas

www.af4eu.eu

Cavacos de madeira produzidos de forma sustentável a partir de agroflorestas podem ser usados para fins materiais, por exemplo, para gerar composto e substratos de melhoria do solo.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

As práticas agroflorestais fornecem formas inovadoras de tornar a produção agrícola mais sustentável. Por exemplo, a produção de cavacos de madeira abre novas oportunidades para aplicações de materiais, como cobertura morta, composto e condicionadores de solo, além de seu potencial de uso energético.

As principais cadeias de valor associadas aos cavacos de madeira estão ligadas a (i) cobertura morta que aumenta a retenção de humidade do solo e ajuda a regular a temperatura do solo, suprimindo as infestantes quando aplicadas numa camada de 5 a 15 cm, se evitarem o contacto direto com caules de plantas, (ii) composto que aumenta a matéria orgânica, equilibra materiais ricos em azoto e promove o arejamento e a decomposição, (iii) condicionador do solo, que aumenta o teor de matéria orgânica, a atividade microbiana e a estrutura do solo, reduzindo a erosão e a compactação, (iv) plantas lenhosas de crescimento rápido (por exemplo, choupo, salgueiro) produzindo 8–15 Mg de DM ha⁻¹ ano⁻¹, produzindo entre 3 e 5 m³ ha⁻¹ ano⁻¹ de resíduos de poda. O tamanho ideal do processo de produção de cavacos de madeira é entre 10-40 mm, que deve ser armazenado entre 3 ou 6 meses antes de usar. Os picadores móveis processam 10–30 m³ h⁻¹ com custos operacionais de €15–25/m³.

Os cavacos têm um valor extra porque a madeira ramial (ramos e galhos jovens) contém 2 a 3 vezes mais nutrientes, as misturas de composto com 30 a 50% de cavacos de madeira otimizam a relação C/N. Além disso, o biochar pode ser produzido através do uso de pirólise, atingindo preços premium entre € 500-800 por Mg. Estes produtos podem causar uma redução de custos ligada à redução da necessidade de fertilizantes sintéticos. Cavacos de madeira produzidos de forma sustentável a partir de sistemas agroflorestais, usados como cobertura morta, composto ou condicionadores de solo, oferecem inúmeros benefícios, pois melhoram a qualidade do solo, reduzem a necessidade de insumos sintéticos, se encaixam no quadro da economia circular e fortalecem as cadeias de valor regionais.

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.